

BOSHLANG'ICH SINFLARDA «TARBIYA» FANINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH METODIKASI

Karimova Muhayyo Abdumajit qizi

Termiz davlat pedagogika institute 2-kurs magistri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14676503>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda «Tarbiya» fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi va usullari ko'rib chiqilgan. Maqolada o'qituvchilarga o'quv jarayonini jonlantirish, milliy qadriyatlarini o'quvchilarga yetkazish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni qayerda va qanday qo'llash mumkinligi bo'yicha tavsiyalar berilgan. Metodik yondashuvlar va amaliy tajribalar asosida innovatsion texnologiyalarning afzalliklari yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: tarbiya, boshlang'ich sinf, innovatsion texnologiya, ta'lim samaradorligi, milliy qadriyatlar.

МЕТОДИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность и методы применения инновационных технологий при преподавании предмета «Воспитание» в начальных классах. В статье представлены рекомендации для учителей по использованию современных технологий для повышения эффективности обучения, передачи национальных ценностей и оживления образовательного процесса. Преимущества инновационных технологий освещены на основе методических подходов и практического опыта.

Ключевые слова: воспитание, начальные классы, инновационные технологии, эффективность обучения, национальные ценности.

METHODOLOGY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING THE SUBJECT OF "EDUCATION" IN PRIMARY GRADES

Abstract. This article examines the effectiveness and methods of applying innovative technologies in teaching the "Education" subject in primary grades. It provides recommendations for teachers on how to use modern technologies to enhance educational efficiency, convey national values, and make the learning process more engaging. The advantages of innovative technologies are highlighted based on methodological approaches and practical experiences.

Keywords: education, primary grades, innovative technologies, educational efficiency, national values.

Kirish

Bugungi globalashuv davrida ta'lim-tarbiya jarayoni oldida yangi vazifalar va maqsadlar paydo bo'lmoqda. Kelajak avlodni har tomonlama barkamol, ma'naviy boy va intellektual salohiyatga ega qilib tarbiyalashda innovatsion texnologiyalarning ahamiyati beqiyosdir. Ayniqsa, boshlang'ich sinflarda «Tarbiya» fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar va metodik yondashuvlardan foydalanish o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularda mustaqil fikrlash va milliy qadriyatlarga hurmatni shakllantirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi. «Tarbiya» fani – boshlang'ich sinflardagi asosiy darslardan biri bo'lib, o'quvchilarga axloqiy normalar, milliy qadriyatlar va insoniy fazilatlarni o'rgatishning muhim vositasidir. Ammo bu fan mazmunini oddiy tarzda o'rgatish o'quvchilarda kerakli bilim va ko'nikmalarni samarali shakllantira olmaydi. Shu sababli, ta'lim jarayoniga interaktiv va innovatsion texnologiyalarni kiritish zarurati dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bugungi kunda ta'lim sohasida multimedia vositalari, elektron darsliklar, virtual laboratoriyalar, mobil ilovalar va boshqa innovatsion usullardan foydalanish tobora kengayib bormoqda. Ular yordamida o'quvchilarning faolligini oshirish, mavzuni chuqurroq o'zlashtirish va bilimlarni amaliyotda qo'llash ko'nikmasini rivojlantirishga erishiladi. Shu bilan birga, milliy qadriyatlarni interaktiv shaklda o'rgatish orqali yosh avlodni nafaqat bilimli, balki ma'naviy boy va o'z madaniy merosiga hurmat bilan qaraydigan shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Shaxsiy kuzatishlarim va tajribam shuni ko'rsatadiki, oddiy dars metodlaridan farqli o'laroq, innovatsion texnologiyalar bilan boyitilgan darslar o'quvchilarni yanada qiziqtiradi. Masalan, dars jarayonida milliy qadriyatlarga oid qisqa videoroliklar namoyish qilish yoki interaktiv topshiriqlarni bajarish orqali o'quvchilar darsga faol jalb etiladi. Bunday yondashuv nafaqat bilimlarni o'zlashtirish darajasini oshiradi, balki ularda mustaqil fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga ham xizmat qiladi. Shu bois ushbu maqolada boshlang'ich sinflarda «Tarbiya» fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanishning ahamiyati, qo'llash usullari va ularning samaradorligi ko'rib chiqiladi. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni milliy qadriyatlarni o'rgatishda qanday foydalanish mumkinligi haqidagi tajriba va tavsiyalar tahlil qilinadi. Ushbu yondashuv nafaqat ta'limning samaradorligini oshiradi, balki kelajak avlodni vatanparvarlik, odob-axloq va insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Innovatsion texnologiyalar – bu zamonaviy ta'limni rivojlantirish uchun qo'llaniladigan uslub va vositalar tizimi bo'lib, o'quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishga, ular ongida milliy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda interaktiv metodlar, raqamli platformalar va multimedia vositalari ta'lim-tarbiya jarayonining ajralmas qismiga aylanmoqda. Innovatsion yondashuvlarning asosiy maqsadi – o'quv jarayonini o'quvchilar uchun qiziqarli, mazmunli va samarali qilishdir.

Innovatsion texnologiyalardan foydalanishning eng katta afzalligi – bu o‘quvchilarda qiziqish uyg‘otish va ularni dars jarayoniga faol jalb etishdir. Masalan, men dars jarayonida oddiy tushuntirish o‘rniga multimedia vositalaridan foydalansam, o‘quvchilar darsni jonli qabul qiladilar va mavzuni chuqurroq o‘zlashtiradilar.

«Tarbiya» fanida esa innovatsion texnologiyalarni qo‘llashning ahamiyati haqqida gapiradigan bo‘lsak, multimedia vositalari o‘quvchilar uchun mavzuni o‘zlashtirish jarayonini yengillashtiradi. Masalan, milliy qadriyatlar haqidagi qisqa videolar yoki audio lavhalar orqali mavzuni vizual va eshitish yo‘li bilan tushuntirish o‘quvchilarning e‘tiborini jalb qiladi.

O‘quvchilar milliy qadriyatlarni faqat nazariy bilimlar orqali emas, balki hayotiy misollar yordamida chuqurroq anglaydilar. Shu sababli, milliy urf-odatlarini namoyish etuvchi qisqa filmlar, masalan, Navro‘z bayramining o‘tkazilishi haqida lavhalar taqdim etish tarbiya jarayonini boyitadi.

Interaktiv metodlar, masalan, rolli o‘yinlar, guruhli muhokamalar va muammoli vaziyatlarni hal qilish o‘quvchilarni fikrlash va mustaqil qaror qabul qilishga undaydi. Masalan, "Birlik va mehr-muhabbat" mavzusida rolli o‘yin tashkil qilish orqali o‘quvchilarga milliy qadriyatlarni jonli misollar yordamida tushuntirish mumkin. Men o‘quvchilar bilan ishlashda rolli o‘yinlar samaradorligini bir necha bor kuzatganman. Bolalar o‘zlari tanlagan rolda harakat qilish orqali mavzuni yanada yaxshi o‘zlashtiradilar va bu ularda o‘ziga ishonchni oshiradi. Bu kabi zamonaviy elektron darsliklar va mobil ilovalar o‘quvchilarga istalgan vaqtda dars materiallarini o‘rganish imkoniyatini beradi. Masalan, tarbiyaga oid milliy qadriyatlar bo‘yicha interaktiv topshiriqlarni o‘z ichiga olgan maxsus mobil ilovalar o‘quvchilarning mustaqil o‘qish qobiliyatini rivojlantiradi. Elektron platformalar orqali o‘quvchilarga uyda ham o‘qishni davom ettirish imkoniyatini yaratish juda foydali. Masalan, darsdan so‘ng ular interaktiv ilovalar yordamida o‘z bilimlarini mustahkamlash imkoniyatiga ega bo‘lishadi. Bu ularning o‘zlashtirish darajasini oshiradi.

Yuqoridagi kabi innovatsion texnologiyalarning afzalliklaridan o‘quvchilarning o‘qishga bo‘lgan qiziqishlarini oshiradi, o‘z-o‘zini rivojlantirish ko‘nikmalarini shakllantiradi, mustaqil fikrlashni o‘rganadi, qiyin mavzularni ham oson tushunadi. Ta’lim jarayonida innovatsion yondashuvlardan foydalanish o‘quvchilarning faolligini oshirishda juda muhimdir. Ta’lim faqat o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasidagi bir tomonlama jarayon bo‘lib qolmasligi kerak, aksincha, bu jarayon ikki tomonlama muloqotga asoslanishi kerak. Masalan, interaktiv doskadan foydalanish o‘quvchilarni dars jarayonida faol ishtirok etishga undaydi va bu kabi o‘quv jarayonida innovatsiyalarning milliy qadriyatlarni shakllantirishdagi roli yosh avlodning ma’naviy kamoloti uchun asosiy omil hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar yordamida bu qadriyatlarni o‘quvchilarga zamonaviy usulda yetkazish osonlashadi.

Masalan, tarixiy voqealarni vizual tarzda ko'rsatish yoki qadimiy madaniyatimiz haqidagi videolarni tomosha qilish orqali o'quvchilarimiz o'z ajdodlariga bo'lgan hurmatini oshiradi. Shunday qilib, innovatsion texnologiyalarni «Tarbiya» fanida qo'llash nafaqat o'quvchilarning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, balki ularni ma'naviy barkamol shaxs sifatida shakllantirishga ham xizmat qiladi. Bu jarayon darsni yanada boyitadi, o'quvchilarning milliy qadriyatlarga nisbatan hurmatini oshiradi va kelajak avlodni jamiyatda o'z o'rnini topishga tayyorlaydi.

Xulosa

Boshlang'ich sinflarda «Tarbiya» fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ta'lim jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqadi. Ushbu maqolada ta'kidlanganidek, zamonaviy texnologiyalar orqali o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarni tezroq va samarali o'zlashtiradilar, balki milliy qadriyatlarni anglashlari va ularga amal qilishlari ham ta'minlanadi. Innovatsion usullardan foydalanish o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirib, ularning mustaqil fikrlash va ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantiradi. Shu bilan birga, interaktiv metodlar, multimedia vositalari, elektron darsliklar va mobil ilovalar yordamida ta'lim jarayonini individual yondashuv asosida tashkil qilish imkoniyati kengayadi. Bu usullar o'quvchilarni dars jarayonining faol ishtirokchisi sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, milliy qadriyatlarni zamonaviy texnologiyalar orqali o'rgatish nafaqat ularning bilim saviyasini oshiradi, balki ularni vatanparvarlik, hurmat, birlik va mehr-muhabbat kabi fazilatlar ruhida tarbiyalashga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki milliy qadriyatlarni saqlash va ularni yangi avlodga yetkazishning eng samarali vositalaridan biri hisoblanadi.

O'qituvchilar bu texnologiyalardan foydalanishda ijodiy yondashgan holda, dars jarayonida milliy va umumbashariy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda faoliyat olib borishlari kerak. Xulosa qilib aytganda, innovatsion texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish zarurat bo'libgina qolmay, bugungi kundagi pedagogik jarayonlarning ajralmas qismiga aylanmoqda. Bu jarayonda o'qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki yosh avlodni ma'naviy-axloqiy jihatdan shakllantiruvchi etakchi bo'lishi kerak. Shu boisdan, ta'limda innovatsiyalarni keng joriy etish nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshiradi, balki ularning milliy o'zligini anglash, ma'naviy dunyoqarashini boyitish va jamiyatda o'z o'rnini topishlariga ko'maklashadi. Mazkur fikrlar asosida aytish mumkinki, boshlang'ich sinflarda «Tarbiya» fanini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish faqatgina bugungi emas, balki kelajak ta'limining ham poydevorini mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'qituvchi ijodiy yondashuv bilan har bir o'quvchining qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan ta'lim jarayonini tashkil etishi, milliy va global qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali ta'limning samarasini maksimal darajada oshirishi lozim.

REFERENCES

1. Karimov I.A. «Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch». – T.: Ma'naviyat, 2008.
2. Sharipov R. «Pedagogik texnologiyalar asoslari». – T.: O'zbekiston Milliy Universiteti, 2016
3. Qodirova M. «Boshlang'ich sinflarda ta'lim-tarbiya metodikasi». – Samarqand, 2018.
4. Xolmatov B. «Milliy qadriyatlar va tarbiya». – Toshkent, 2020.
5. Richards J.C. «Approaches and Methods in Language Teaching». – Cambridge University Press, 2014.
6. Khan Academy Education Resources. <https://www.khanacademy.org>
7. UNESCO: Teaching and Learning for a Sustainable Future. <https://www.unesco.org>